

III ERCA

III ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Produção Agropecuária Sustentável, Inovação Tecnológica e Segurança Alimentar
26 e 27 de março de 2026

CONDUÇÃO DA LAVOURA DE MARACUJÁ-AMARELO COM E SEM PODA APICAL E REGULADOR DE FLORADA

Walmiro Araujo Bastos¹
Edgley Soares da Silva²
Veronica Nathaly Arevalo Reyes³

¹Agronomia – Instituto De Educação E Inovação / IEDI, walso13000@hotmail.com

²Agronomia – Instituto De Educação E Inovação / IEDI, edgleyrr@gmail.com

³Agronomia – Instituto De Educação E Inovação / IEDI, veronicarevaloo@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.19869190

O maracujazeiro é conduzido com o emprego da poda apical há quem o cultivo na ausência desta. Além do uso da poda, por maiores ganhos produtivos, é frequente o uso de produtos (substâncias), que diminuam o abortamento de flores, os quais são chamados de reguladores de florada. Muitos reguladores são adquiridos comercialmente, muitos produtores usam de receitas próprias para aplicação. Objetivou-se avaliar a condução da lavoura de maracujá-amarelo com e sem poda apical e o uso de reguladores de florada. O experimento foi conduzido no período de junho de 2022 a junho de 2023, em propriedade na região do bom intento, zona rural de Boa Vista, Roraima, Brasil. O delineamento foi o de blocos ao acaso, arranjos em esquema fatorial 2 x 2, com quatro repetições e duas plantas por unidade experimental. Os tratamentos constaram de duas maneiras de condução da cultura (com e sem poda apical) e aplicação de dois produtos reguladores de florada (produto X e produto Y). Foram avaliadas as características de número de frutos classe 1 e classe 2, número de flores abertas, número de botões florais e número total de frutos. Os dados foram submetidos à análise de variância, com a aplicação do teste F a 5% de probabilidade e as médias foram comparadas pelo teste de Scoot-Knott, a 5% de probabilidade. Os resultados obtidos permitem concluir que, até os 203 dias após o transplântio das mudas, a condução com ou sem poda e a aplicação de reguladores de florada não interferiram nas características produtivas do maracujazeiro-marelo. O cultivo foi atacado por grande quantidade de abelhas, as quais carregaram o pólen das flores, ocasionando aborto generalizado e, com isso, acarretando na falta de resposta no resultado final do estudo, visto que, mesmo algumas plantas apresentando número maior de flores, estas não foram revertidas em frutos.

Palavras-Chaves: Condução de ramas; *Passiflora Edulis*; Vingamento de florada;